

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ВО ВСЕМ МИРЕ

Atabek Aralbay-uli` Niyetbayev

Master's Student Group T-15R, Department of Tourism and Hotel Business,
Tashkent State University of Economics (TSUE).

E-mail: nietbaevatabek01@gmail.com +998975050109

ORCID код 0009-0002-8231-6297

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19384834>

Аннотация. факторы, способствующие успешному развитию туристической индустрии. Акцент сделан на определении туризма, а также подчеркивается важность его конкурентоспособности в экономическом секторе.

Приводятся примеры из различных стран, чтобы показать, как эти факторы влияют на индустрию.

Ключевые слова: туризм, географические ресурсы, туристическая привлекательность, экотуризм, приключенческий туризм.

Annotation. In the article tourism industry successful to grow help giving main factors seeing It is a tourism to the definition accent gives and this economic in the sector competitiveness importance emphasizes. From this except this factors to industry how impact to do show for various from countries examples cited.

Key words: tourism, geographical resources, tourist attraction, ecotourism, adventure tourism.

Введение

Туризм сегодня является одной из важнейших сетей глобальной экономики, оказывая значительное влияние на социально-экономическое развитие стран. Рост интереса к путешествиям, расширение международных связей и интенсивное развитие современных технологий способствуют росту туристической отрасли.

При этом развитие туризма зависит от множества факторов, которые включают как положительные, так и отрицательные аспекты. В статье проанализированы основные факторы, влияющие на туризм, а также даны рекомендации для его дальнейшего развития.

Многочисленные исследования показывают, что на развитие туристической отрасли влияют разнообразные аспекты. Международные организации, включая Всемирную туристскую организацию (UNWTO), проводят исследования, подтверждающие, что туризм является одним из главных драйверов экономического развития. Согласно отчетам UNWTO, туризм значительно увеличивает вклад в глобальный внутренний продукт (ВВП) и создает тысячи рабочих мест.

Согласно исследованиям экономических факторов (Dwyer и Forsyth, 2012), развитие туризма тесно связано с валютными курсами, инфраструктурой и транспортной системой.

Политическая стабильность и безопасность, как ключевые факторы влияния на туризм, были изучены многими экспертами, включая Hall (2005). Исследования подтверждают, что политические конфликты и терроризм заметно снижают потоки туристов.

Социальные и культурные факторы, как указано в исследованиях Gursay и Rutherford (2004), заслуживают особого внимания. Местная культура и туристический опыт играют важную роль в привлечении туристов. Кроме того, экологические факторы, такие как изменение климата и использование природных ресурсов, освещены в работах Simpson и других исследователей (2008).

Технологические достижения также играют важную роль в туризме. В исследованиях Buhalis и Law (2008) рассматривается влияние онлайн-систем бронирования, мобильных приложений и цифровой рекламы на поведение туристов. Эти факторы расширяют возможности развития инноваций в туристической отрасли.

Из литературы и комментариев становится очевидно, что развитие туризма является многогранным процессом, в котором каждый фактор играет свою отдельную роль.

Основываясь на этом исследовании, в статье проводится глубокий анализ факторов, влияющих на туризм.

Методология

Развитие туризма связано с экономическими, политическими, социальными, экологическими и технологическими факторами.

- Экономические факторы включают уровень доходов населения и валютные курсы, которые имеют важное значение.
- Политическая стабильность и простота процесса получения виз определяют потоки туристов.
- Социальные факторы связаны с культурным богатством и традициями.
- Экологические факторы охватывают изменения климата и состояние природных ресурсов.
- Технологические достижения, такие как транспортные и цифровые сервисы, делают туризм более удобным.

Анализ этих факторов помогает выявить проблемы в сфере туризма и разработать стратегии для их решения и дальнейшего развития.

Обсуждение и результаты

Туризм является сложной социально-экономической системой, находящейся под влиянием множества факторов. Сила и продолжительность их воздействия зависят от различных условий. Учет этих факторов необходим для эффективной организации туристической деятельности и ее роста.

Факторы, влияющие на туризм, можно разделить на две категории:

1. Внешние (экзогенные):

Эти факторы влияют на туризм через изменения социальных условий и определяют значимость различных элементов туристической системы.

Основные внешние факторы:

- Природные и географические (например, моря, горы, леса, флора и фауна, климат).
- Культурные и исторические (например, архитектура, исторические памятники).
- Экономические.
- Социальные.
- Демографические.

- Политические и правовые.
- Технологические.
- Экологические.

2. Внутренние (эндогенные):

Эти факторы связаны с внутренними аспектами туристической отрасли, ее деятельностью, ростом и спросом.

При выборе направления туристы часто ориентируются на природные и географические ресурсы, а также на туристическую привлекательность, основанную на культурных и исторических факторах. Эти элементы, такие как природное, культурное и историческое богатство, комфорт и удобство использования, значительно влияют на масштаб, темпы и направления развития туризма.

Экономические факторы оказывают заметное влияние на туризм.

Прежде всего, это связано с тесной зависимостью между тенденциями развития туризма и экономики: экономический рост страны, размер национального дохода и материальное благосостояние граждан находятся в прямой зависимости друг от друга.

Следовательно, экономически развитые страны, как правило, занимают лидирующие позиции на мировом туристическом рынке благодаря большому числу туристических поездок, совершаемых их гражданами.

Экономическое состояние страны определяется не только уровнем доходов населения, но и её материально-технической базой и развитием туристической инфраструктуры.

К экономическим факторам также относятся инфляция, процентные ставки и реальные валютные курсы, включая их колебания. Например, изменения курсов валют оказывают заметное влияние на объемы туристических потоков между странами с сильной и слабой валютой. По оценкам, рост цен на международные поездки на 5% может привести к сокращению спроса на туризм на 6–10%.

Tourism sector as a % of GDP
(all countries higher than 15% + Russia)

Какие страны больше всех зависимы от туризма, % отрасли в ВВП, 2019 г

Внутренние факторы туризма

Внутренние факторы связаны с деятельностью туристического сектора, его ростом и спросом. Эти элементы формируются на основе природы туристической индустрии, её инфраструктуры, а также того, насколько она соответствует потребностям и ожиданиям туристов.

Основные внутренние факторы, влияющие на туризм:

1. Инфраструктура и услуги

Развитие инфраструктуры и её качество играют ключевую роль в формировании положительного туристического опыта. В это входят:

○ Размещение: Доступность, качество и разнообразие мест для проживания (гостиницы, зоны отдыха, общежития и другие) являются важными аспектами привлекательности туристического направления.

○ Транспорт: Наличие эффективных и удобных транспортных средств (аэропорты, поезда, автобусы, дороги) облегчает путешествия туристов как до места назначения, так и внутри него.

2. Спрос и желания потребителей

На спрос в сфере туристических услуг существенно влияют желания и поведение туристов. Среди них:

○ Изменение предпочтений потребителей: Туристы всё чаще отдают предпочтение персонализированному, устойчивому и ориентированному на опыт путешествиям. Например, растёт популярность экотуризма и приключенческого туризма.

○ Осведомленность потребителей: Уровень знаний и информированности туристов напрямую влияет на спрос. Доступ к информации через социальные сети и онлайн-платформы увеличил осведомленность потребителей, что заметно влияет на их решения о путешествиях.

3. Экономические факторы внутри туристического сектора

Экономические условия в туристической отрасли

Экономические условия могут как стимулировать, так и ограничивать развитие туризма. В это входят:

• Цены на туристические услуги: Цены на проживание, транспорт и услуги оказывают значительное влияние на спрос, поскольку туристы чувствительны к расходам. Такие экономические факторы, как инфляция или колебания валютных курсов, могут непосредственно влиять на туристический спрос.

• Маркетинг и реклама в туризме: Эффективные маркетинговые кампании и рекламные стратегии привлекают туристов в определенные места и непосредственно влияют на уровень туристической активности. В развитии туризма важную роль играют как правительства, так и частный бизнес.

Число иностранных туристов сократилось в ряде стран мира

Мировым лидером была Франция в 2019 году с 91 млн туристов и в 2022 году тоже сохранила первенство, но уже с меньшим количеством туристов в 79 млн. Второе место замыкает Испания с 84 млн туристов и тоже самое место в 2022 году с 72 млн туристами.

На третьем месте оказался США с 79 млн туристов и 51 млн туристов через 3 года.

Китай на четвертом месте с 66 млн туристов в 2019 году, но, к сожалению, не вошел в топ-10 в 2022 году.

Общее снижение турпотока:

- В 2019 году лидирующие страны принимали значительно больше туристов по сравнению с 2022 годом. Например, Франция потеряла 12 млн туристов, а США — 28 млн.

Изменение позиций в рейтинге:

- Китай и Таиланд, находившиеся в топ-10 в 2019 году, выпали из списка в 2022 году из-за строгих карантинных мер и ограничений на въезд.

- В 2022 году в десятку вошли Греция и Австрия, заняв 9-е и 10-е места соответственно.

Разные темпы восстановления:

- Европейские страны быстрее восстановили туризм по сравнению с азиатскими и тихоокеанскими регионами.

- Америка (США и Мексика) также остается популярным направлением, но темпы восстановления ниже.

4. Развитие человеческих ресурсов и трудового потенциала

Квалифицированные работники являются ключевым фактором для предоставления качественных услуг в сфере туризма. Это включает:

- **Образование и подготовка:** Инвестиции в профессиональную подготовку и образовательные программы способствуют повышению квалификации работников, что в свою очередь улучшает общий туристический опыт.

5. Развитие частного сектора и бизнеса

Рост частного бизнеса в туристической отрасли влияет как на спрос, так и на предложение. Это включает:

- Частный бизнес: Туроператоры, туристические агентства и онлайн-платформы играют важную роль, формируя услуги для туристов и направление их потоков.
- Предпринимательство и инновации: Предприниматели создают новые туристические продукты, услуги и впечатления, что способствует формированию нового спроса и диверсификации предложений в туристической сфере.

Заключение

На развитие туризма оказывают влияние многочисленные внутренние и внешние факторы, такие как качество инфраструктуры, уровень потребительского спроса, экономические условия, квалификация трудовых ресурсов, технологические инновации и государственная политика. Эти факторы в совокупности определяют успешность туристической отрасли, ее устойчивость и конкурентоспособность. Без учета этих элементов сложно достичь стабильного роста и сохранить привлекательность туристических направлений на глобальном уровне.

Развитие туризма требует комплексного подхода и стратегического планирования, направленного на улучшение как внутренних, так и внешних факторов. Например, развитие инфраструктуры и транспорта улучшает доступность туристических направлений, а инвестирование в подготовку квалифицированного персонала способствует повышению качества обслуживания. Внедрение современных технологий, таких как онлайн-бронирование и цифровой маркетинг, помогает привлекать туристов и улучшать их впечатления.

Кроме того, необходимо учитывать современные тенденции, такие как рост популярности экологического и приключенческого туризма, переход к устойчивым моделям путешествий и увеличение спроса на персонализированные туристические продукты. Эти направления требуют разработки новых стратегий, которые отвечают изменяющимся потребностям потребителей.

Рекомендации по дальнейшему развитию

1. Инвестиции в инфраструктуру и транспорт:
 - Развитие удобных транспортных связей (авиасообщение, железнодорожное сообщение, дороги) для повышения доступности туристических мест.
 - Усовершенствование туристической инфраструктуры, включая гостиницы, рестораны и культурные объекты.
2. Укрепление кадрового потенциала:
 - Организация образовательных программ и курсов для подготовки квалифицированных специалистов в сфере туризма.
 - Создание условий для карьерного роста сотрудников, чтобы снизить текучесть кадров и повысить уровень сервиса.
3. Продвижение устойчивого туризма:
 - Внедрение принципов экологической ответственности в управление туристическими направлениями.

○ Развитие экотуризма и мероприятий, способствующих сохранению природных и культурных ресурсов.

4. Использование инновационных технологий:

○ Разработка и использование цифровых инструментов, таких как мобильные приложения, виртуальные туры и онлайн-ресурсы для привлечения туристов.

○ Внедрение систем искусственного интеллекта для персонализации услуг и анализа поведения туристов.

5. Государственная поддержка и регулирование:

○ Упрощение визовых процедур для привлечения иностранных туристов.

○ Предоставление налоговых льгот и субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

6. Активное продвижение туристических направлений:

○ Проведение международных рекламных кампаний для повышения узнаваемости туристических мест.

○ Участие в международных туристических выставках и форумах.

7. Учет культурных и социальных аспектов:

○ Уважительное отношение к местным традициям и культуре, чтобы минимизировать конфликт между туристами и местным населением.

○ Организация мероприятий, которые популяризируют культурное наследие региона.

Сосредоточив внимание на этих направлениях, страны и регионы смогут не только повысить конкурентоспособность своих туристических продуктов, но и обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, способствуя экономическому и социальному развитию.

Литература:

1. Borovik LD Tourism to manage develop Fundamentals. - М.: Bilim , 2011. - 321 p.
2. Romanova MM in Tourism information technologies // Modern society values and Interests: International materials . scientific and practical conf . Part 3. - М., 2013. - pp. 89-93.
3. Romanova MM Tourism industry to develop impact doer factors // Concept . - 2014. - Issue 02.
4. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet. *Tourism Management*, 29(4), 609-623.
5. Dwyer, L., & Forsyth, P. (2012). *International Handbook on the Economics of Tourism*. Edward Elgar Publishing.
6. Gursoy, D., & Rutherford, DG (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model. *Annals of Tourism Research*, 31(3), 495-516.
7. Hall, CM (2005). *Tourism: Rethinking the Social Science of Mobility*. Pearson Education.
8. Simpson, MC, Gössling , S., & Scott, D. (2008). Climate change adaptation and mitigation in the tourism sector: Frameworks, tools, and practices. UNEP, University of Oxford, UNWTO, WMO.
9. UNWTO. (2023). *Tourism Highlights*. Madrid: World Tourism Organization.